

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ

Мирзаев Д.М.

Старший преподаватель кафедры "История и теория архитектуры"
Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет
имени Мирзо Улугбека, Самарканд, Узбекистан.

Кучимова Л.

Магистрант кафедры "История и теория архитектуры"
Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет
имени Мирзо Улугбека, Самарканд, Узбекистан.

Аннотация: В данной статье рассмотрены формообразование в архитектуре и ее структурный элемент, что представляет собой структура архитектуры, что является процессом архитектурного формообразования.

Ключевые слова: формообразование; архитектура; структурный элемент; архитектурная форма.

Abstract: This article describes the shaping of the architecture and its structural element that represents the structure of the architecture, which is the process of architectural formation.

Keywords: shaping; architecture; structural element; architectural form.

Annotatsiya: Ushbu maqolada arxitekturada shakl shakllanishi va uning tarkibiy elementi, arxitektura tuzilishi nima, bu arxitektura shakllanishining jarayoni.

Kalit soʻzlar: shakllantirish; arxitektura; strukturaviy element; me'moriy shakl.

Формообразование в архитектуре создается как для организации архитектурного объекта с учетом всех существенных его свойств, так и для организации функционального процесса. Без архитектурных форм процессы жизнедеятельности человека не существуют, так же, как архитектурные формы не существуют без процессов деятельности людей. В результате архитектурного формообразования происходит организация жизненных процессов путем построения материально-пространственной среды для жизнедеятельности человека, в первую очередь архитектурных форм. Им может быть квартира, комната, дом и т. д. Рассмотрим формообразование и попробуем выяснить возможность выявления такого элемента в архитектуре.

Исследователи любой области научной деятельности при определении структуры явления сталкиваются с некими трудностями. Для начала необходимо определить, какие элементы его формируют. Необходимо знать элементы и их составляющие, так как форма, и структура есть способы связи, организации

содержания. Понятие элемента имеет общее значение. Элементы представляют собой части предмета или процесса, не просто полученные путем произвольного деления их, а составляющие целое, которое осуществляет задачу гармоничного функционирования объекта.

В химии элементарной частицей считается атом (основные свойства атомов обычно и рассматриваются как свойства того или иного химического элемента); в квантовой физике — элементарная физическая частица; в живом организме — клетка. Однако эти понятия элементов находятся в сфере теории относительности, поскольку в мире нет никаких "конечных" элементов, и любой элемент выступает как органическое единство определенных свойств, признаков, связей. В различных ситуациях возможен любой выбор элемента, лишь бы он позволил полнее раскрыть структуру содержания явления. В элементе, как в капле воды, отражается окружающий мир.

Ле Корбюзье в качестве социального элемента архитектуры брал жилую ячейку. Он писал: "Если клетка есть первоначальный биологический элемент, то

- домашний очаг, иными словами, — уют для семьи, представляет собой социальную клетку".

Структурной единицей города в настоящее время служат районы, которые в свою очередь делятся на микрорайоны, так как они точнее и полнее раскрывают социальную градостроительную специфику, чем многосекционный дом. Микрорайон в социалистическом городе становится его структурным элементом. Однако понятие элемента относительно, и сам элемент невозможно рассматривать вне пространства и времени, поэтому невозможно остановиться на одном элементе, из которого образовывались бы все архитектурные формы.

Структура представляет собой какое-то явление. Квартиру можно рассматривать как структурный элемент многосекционного жилого дома. В другом же аспекте квартира является самостоятельным явлением, а ее элементом структурной единицей становится комната.

Понимание целостности архитектурной формы устанавливает связь между отдельными свойствами художественно-осмысленной. Источником раскрытия единства средств гармонизации является современная и историческая архитектурная практика.

Архитектурная форма имеет ряд особенностей её конструктивной основы: геометрические и физические свойства, работу несущих элементов, соотношения несущего и несомого, параметры, организацию конструктивных материалов. Отсюда вытекает понятие «тектоника». Процессом архитектурного формообразования служит композиция, благодаря которой преобразуется в рамках определенных законов природы формообразования.

Категория «тектоника» формирует взаимосвязь формы и конструкции и образует композицию. Конструкция может быть как несущей, так и несомой, монолитной или сборной, тонкостенной и легкой или массивной и тяжелой, однородной или неоднородной. Форма, её структура и материал есть то, в чём проявляется тектоника. Сочетание

кубических форм в архитектуре слабо выражает тектоник. Кубические формы в пространстве дезориентированы по отношению к нему. Одинаковостью их структуры создает впечатление их существования вне гравитационного пространства. Тектоника плоских срезов и сдвигов прослеживается в мертвой природе (геологические срезы пластов земли). В итоге все приводит к операциям геометрическими законами формы — положением элементов формы в пространстве, конфигурацией формы, соотношением размеров частей, — которые выражаются посредством чисел. Специфику средств гармонизации определяет различный характер взаимодействия чисел.

Механизм, который объединяет средства гармонизации архитектурной формы, должна быть математика. Однако практический смысл механизма заключается в том, чтобы, создавая архитектурные формы, представлять механизмы гармонизации, преодолевать стихийность, что все создаваемое художником - архитектором не подчиняется внешним, объективным законам природы, а лишь связано с внутренним миром архитектора. Нужно стремиться к познанию законов и научиться их применять.

Библиографический список:

1. Лебедев Ю.С., Рабинович Ю.И., Попожай Е.Д. Архитектурная бионика / Под ред. Ю.С.Лебедева. — М.: Стройиздат, 1990. — 269 с.
2. Ле Корбюзье Ш.Э., Архитектура XX века/Под ред. К.Т.Топуридзе — М.: Прогресс, 1970.—304с.
- 3, Zubaydullayev, U. Z. (2023). THE IMPACT OF SMALL ARCHITECTURAL FORMS OF URBAN DESIGN ON THE TOURISM INDUSTRY. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(1), 137-143
4. Зубайдуллаев, У. З., & Тангирова, П. (2018). ПАРКОВЫЕ ЛАНДШАФТЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ИХ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (4-12), 46-49.
5. Зубайдуллаев, У. З., Гулямова, Д., & Хусайнова, Ф. (2018). ВЗАИМОСВЯЗЬ

ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА И
ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДА. *Актуальные научные
исследования в современном мире*, (4-12),
42-45.

6.Зубайдуллаев, У. З., Мирзаев, Д. М., &
Маматова, С. (2018). ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО
ЛАНДШАФТА В ПРОЦЕССЕ

УРБАНИЗАЦИИ. *Актуальные научные
исследования в современном мире*, (4-12),
38-41.

7. Zubaydullayev, U. Z., & Asrorov, O. A.
(2021). The relevance of creating a system of
underground parking in the historical centers of
central asian cities on the example of the city of
Samarkand. *Asian Journal Of Multidimensional
Research*, 10(7), 145-149.

36.	Жураев Уктамжон Шавкатович, Ходжиматова Гулноз Дилшодбек кизи, КОМПОЗИЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА	157-159
37.	Salimov Orifjon Muslimovich ¹ , Fayzullayeva Nodira Nayimovna ² , SAMARQAND SHAHRINING TARIXIY MARKAZINI SAQLASH KONSEPSIYASI	160-- 163
38.	Baxodir Gaibbayevich Matchonov, MADANIY MEROSNI TAMIRLASH, SAQLASH VA UN DAN OQILONA FOYDALANISH	164-167
39.	Khaydarov Shokhbozjan Zukhrudin ugli, Berdikulov Azamat Adhamovich FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE CITY	168-172
40.	<i>И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ж.Р. Сабиров,</i> АКТУАЛЬНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	173-175
41.	Мирзаев Д.М., Кучимова Л. СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ	176-178
	2-SHO'BA. "SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH"	
42.	Пиров Мустахим Саидович, ВЛИЯНИЕ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ МЕГАПОЛИСА	179-185
43.	Каграманов Ю. А., ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРО-ГИДРОДИНАМИКИ В РЕШЕНИИ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	186-189
44.	¹ Аимбетов И.К., ² Бекимбетов Р.Т., ² Аимбетов К.Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ Г. НУКУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ	190-192
45.	Beknazarov M.B., Boynazarov M.M. SHAHARSOZLIKDA JAMOAT BINOLARI VA INSHOOTLARI MARKAZLARINI LOYIHALASH - ME'YORLAR, QOIDALAR, BINOIARNING MAQSADI VA BINOLARNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR	193-196
46.	<i>Ж.Н.Ганиев, Ж.М. Хамидов,</i> ЗАМОНАВИЙ ШАҲАРСОЗЛИКДА “ГУМБАЗ ОСТИДАГИ ШАҲАР” КОНСЕПСИЯСИНИ ЙИРИК БИНО ВА ИНШОАТЛАРДА ЛОЙИҲАЛАНИШИ	197-199
47.	<i>Jurayev O.J., Qayumova L.Sh., Norullayev A.SH</i> ASETATSELLYUZA MEMBRANALARINI POLIMER QO'SHIMCHALARI YORDAMIDA SORBSION QOBILYATINI ANIQLASH.	200-202
48.	<i>Eshmuratov Abilqosim Egamberdiyevich, Eshmurodov Orif Abilqosimovich,</i> POL O'RNATISHDA E'TIBORGA OLINADIGAN MUOMMOLAR.	203-205
49.	Искендеров Бахтияр Кауендерович, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ НУКУССКОГО РАЙОНА	206-208
50.	To'tiyov Egamberdieva, Oxunjonov A., Iminjonova D., - SHAHARSOZLIK QURILISHIDA NAOAN'ANAVIY ENERGIYA RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YECHIMLARI	209-212
51.	Салиева Ноиля Мухамедовна, - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МОДЕЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ CFD В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX	213-215
52.	Тулаков Элмурод Саломович, Сирожиддинов Шавкат Нажмиддинович, ЭКСПЛУАТАЦИЯ КИЛИНАЁТГАН БИНОЛАРНИ МУКАММАЛ	216-219